

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062907>

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА К УРОКАМ ТЕХНОЛОГИИ

Ризаулов Шухрат Хамракулович

2 курса магистратуры Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и совместно образовательной программы Казанского федерального университета

***Аннотация.** Рассматриваются вопросы педагогического процесса с его заданной структурой, свойствами ступенчатости и концентричности возводит в ранг организационного принципа требования преемственности, последовательности и систематичности, направленное на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование.*

***Ключевые слова.** Труд, технология, обучения, воспитания, образования, природа, диалектика, начального образования.*

***Abstract.** The article examines the issues of the pedagogical process with its given structure, properties of step-by-step and concentricity, elevates the requirements of continuity, consistency and systematicity to the rank of an organizational principle, aimed at consolidating previously acquired knowledge, skills, abilities, personal qualities, their consistent development and improvement.*

***Keywords.** Labor, technology, training, upbringing, education, nature, dialectics, primary education.*

***Annotatsiya.** Pedagogik jarayonning berilgan tuzilmasi, bosqichma-bosqich va konsentriklik xususiyatlari bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqilib, uzluksizlik, izchillik va tizimlilik talablari tashkiliy tamoyil darajasiga ko'tarilib, ilgari olingan bilim, ko'nikma, malaka, shaxsiy fazilatlarini mustahkamlash, ularni izchil rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar.** Mehnat, texnologiya, ta'lim, ta'lim, tabiat, dialektika, boshlang'ich ta'lim.*

На современном этапе Компетенции учащихся в системе общего среднего образования вместе с формированием базовых компетенций.

У студентов по предметам блока естественных и экономических наук желательно уделять внимание формированию базовых компетенций, умению применять приобретенные ими навыки и квалификацию в различных ситуациях.

В частности, состояние в формировании коммуникативных компетенций язык, самостоятельный в освоении иностранных языков, творческое мышление, практичный необходимо учить правильному произношению, толкованию и свободному общению терминов, относящихся к прикладным наукам, при взаимном выполнении занятий, при формировании навыков выполнения творческой проектной работы, при формировании навыков беглой письменной и устной речи. выражение мнения. законом и устанавливающим приоритет образования в государственной политике и основные направления его развития. На основании указанного документа значительной становится проблема создания прогрессивной системы образования, которая предполагает рассмотрение образования не только как усвоение современных знаний и освоения технологий, но и как развитие мыслящей и деятельной личности.

Требование преемственности предполагает такую ориентацию педагогического процесса, при которой то или иное мероприятие, тот или иной урок является логическим продолжением ранее проводившейся работы, оно закрепляет и развивает достигнутое, поднимает воспитанника на более высокий уровень развития [12,13].

Я.А.Коменский рассматривал принципы сознательности, наглядности, последовательности и преемственности в единстве и во взаимосвязи. Он один из первых обратил внимание на необходимость осуществления преемственности в обучении детей. Хорошо представляя процесс обучения, как единственный путь познания, постепенного развития разнообразных знаний из единого общего

корня, и каждое новое знание рассматривалось или как органическое наращивание к имеющемуся уже в сознании учащихся фонду знаний. [9].

Ведущее место в педагогической теории К.Д.Ушинского занимает учение о дидактических принципах обучения, среди которых важнейшим является принцип последовательности в обучении. Для выработки у учащихся этой системы необходимо, чтобы “в голове самого наставника была такая строго обдуманная система..., которая вела бы его прямо к цели — без потери лишнего времени, без пропусков чего-нибудь существенного, без напрасных повторений, без забывания пройденного,

— вела бы от простого к сложному, от легкого к более трудному, словом с последовательностью и постепенностью вполне педагогического" [12, с.230].

Как видим из сказанного К.Д.Ушинский также преемственность связывал с последовательностью в процессе обучения.

Итак, преемственность понимают и трактуют по-разному. Видимо, это связано с многоаспектностью педагогического понятия преемственности. Вместе с тем в содержательном плане обнаруживается некоторая общность, то есть почти во всех случаях преемственность понимается как некоторая объективная и необходимая связь, способствующая нормальному протеканию процесса развития. Считают также, что преемственность включает в себя и перспективность. В сочетании они представляют две стороны одного и того же явления. Последовательное осуществление преемственности придает процессу, явлению перспективный характер.

В настоящее время в педагогической науке имеется не мало исследований, посвященных теоретическими основами преемственности, неоднозначность этого понятия позволила рассмотреть различные подходы к взаимосвязи следующих аспектов: методологического, педагогического, дидактического, методического и нейрофизиологического.

Рассмотрим каждый аспект и их взаимосвязи:

Преемственность рассматривают на методологическом уровне как философскую категорию, обращающую связь между различными этапами или ступенями развития в природе, обществе и познании (88, 204), сущность которой состоит в сохранении элементов целого или отдельных его характеристик при переходе к новому состоянию [8].

Э.А.Баллер подчеркивает, что преемственность — категория общепедагогическая, поскольку понятие преемственности выражает объективную связь явлений самых различных сфер действительности [5].

В “Философском словаре” преемственность рассматривается как “объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития, одна из наиболее существенных черт закона отрицания [5, с. 380].

Поскольку отрицание в диалектике рассматривается как момент связи, момент развития, то вполне объяснимо возникновение представления о преемственности как всеобщем и обязательном условии поступательного процесса.

Всякое развитие, независимо от его содержания можно его представить как ряд ступеней, связанных друг с другом, что каждая из них является отрицанием другой, предыдущей [8]; осуществляется преемственная связь между новым и старым, и на основе этой преемственности происходит обогащение развития, вследствие чего оно приобретает характер восходящего процесса от низшего к высшему [4].

Под преемственностью в педагогических процессах и явлениях надо понимать такую связь старого с новым и нового со старым, когда возникающие в условиях этой связи диалектические противоречия разрешаются путем организованного взаимодействия соответствующих компонентов [6].

Отсюда можно сделать вывод, что целостность педагогического процесса обеспечивается прежде всего организационной преемственностью постепенно усложняющихся видов деятельности учащихся и педагогов.

Реальные возможности для осуществления преемственности обеспечиваются современной системой народного образования, основными педагогическими принципами ее структуры и функционирования: принципом государственного и общественного характера всех учебно-воспитательных учреждений, принципом единства системы народного образования и преемственности всех типов учебных заведений [9].

Преемственность обучения и усвоения знаний учащегося предполагает установление связей между старыми и новыми знаниями, усвоенными на разных ступенях обучения, а также между ступенями знаний, усваиваемыми параллельно на каждой ступени обучения.

Преемственность в обучении предполагает видение базисных знаний, умений и навыков, опору на них, учет особенностей методики обучения в предшествующем звене, уровень требований к подготовке школьников по предмету на данной степени и лишь на этой основе расширение и углубление знаний последующих классов [10].

Последовательное осуществление преемственности придает обучению перспективный характер при котором отдельные темы рассматриваются не изолированно друг от друга, а в такой взаимосвязи, которая позволяет изучение каждой текущей темы строить не только с опорой на прошлое, но и с широкой ориентировкой на последующие темы [7].

Преемственность определяется как специфическая связь между разными этапами, или ступенями, развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных сторон его организации при изменении целого как системы; в новом всегда преемственно сохраняются элементы предыдущего этапа развития.

Преемственность предполагает построение определенной системы и последовательности в обучении и воспитании, так как сложные задачи не могут быть решены в короткий срок. Систематичность и последовательность позволяют за меньшее время достичь больших результатов, К.Д.Ушинский писал:

“Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями” [12, с. 355].

Последовательность и систематичность в обучении позволяют решить противоречие, где, с одной стороны, необходимость формирования системы умений и навыков по предметам, а с другой — необходимость формирования целостного мировоззрения о единстве и обусловленности явлений окружающего мира. Система рассмотрена как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную ценность, единство [7]. При определении понятий системы необходимо учитывать теснейшую взаимосвязь его с понятием целостности, структуры, связи, элемента, отношения.

Обеспечение единства обучения, воспитания и развития на основе целостности и общности составляет главную сущность педагогического процесса.

Одним из критериев научности педагогической теории обосновывающей процесс обучения, как показывает В.В.Краевский [13], является признак системности. Анализ достижений современной педагогической науки показал, что системный подход дает ощутимые результаты в исследовании. Одним из главных средств повышения эффективности обучения является четко ориентированная система реализации идеи преемственности в обучении. Под системой понимается множество элементов с отношениями и связями между ними, образующими определенную целостность [13]. В исследованиях по теории систем (б) выделяются основные показатели, характеризующие любую систему — это системные принципы: целостности (принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и не выводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента системы от его места, функций и т.д.), структурности, взаимозависимости, иерархичности, множественности описания каждой системы.

Таким образом, перспективность и преемственность в обучении должны рассматриваться как связи, наиболее полно выражающие две стороны одного и того же явления....- процесса обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление президента республики Узбекистан о совершенствовании деятельности центра среднего специального, профессионального образования министерства высшего и среднего специального образования республики Узбекистан. г. Ташкент, 3 февраля 2018 г., № ПП-3504
2. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708
3. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. М.: просвещение, 1982. 192 с.
5. Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры. М.: 1969. С. 60
6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий. М.: Педагогика, 1989. 45 с.
7. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli, 2023 Volume 2(2): 1-5* ISSN: 2754-6705
<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
8. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>

9. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

10. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

11. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

12. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.: Изд.-во АПН РСФСР. 1949. Т.5. 592 с.

13. Краевский В.В. Полонский В.М. Методологические характеристики педагогических исследований и критерии оценки его результатов. Самара: Изд-во Самарского Гос, пед. ин-та, 1992. С. 17-25.